

FARG`ONA VILOYATI SHAROITIDA KARTOSHKADAN ERTA XOSIL OLISH OMILLARI

¹J. Qodirov, ²S. Muxtorov

¹q.f.x.n. dotsenti, ²talaba Farg`ona Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932991>

Annotatsiya. Ertangi kartoshkadan yuqori hosil olishda ekishdan oldin yer tayyorlash, urug`likni to`g`ri tanlash va tayyorlash katta ahamiyatga ega

Kalit so`zlar : Kartoshka , tugunak , urug , ozuqa , stimulyator, egatlar, ekish chuqurligi,, hosildorlik , namgarchilik , qimmatli hom – ashyo, solanin, ikkinchi non, sabzavot, dukkakli ekinlar , ertapishar, qaxrabo kislota, edagu

m o`g`iti , nishlatilgan, ertapishar, nav , maydon , dexqonchilik.

Qishloq xo`jalik ekinlari orasida kartoshka boshqoli don , sholi va makkajo`xoridan so`ng eng ko`p yetishtiriladigan asosiy oziq – ovqat hamda chorva hayvonlari uchun ozuqa va sanoat uchun qimmatli hom – ashyo mahsuloti hisoblanadi . Kartoshka tuygunagi o`simlik poyasining yer ostini o`zgarish qismi bo`lib , unda ko`plab zaxira ozuqalar to`planadi va uzoq vaqt saqlanish xususiyatiga ega (B. A . Pisarev 1) . Inson organizmi uchun yengil hazm bo`luvchi , to`yimli organik kraxmal , uglevodlar , qisman yog` mahsulotlari hamda ko`plab vitaminlar va bebaho mineral tuzlarga boy . Kartoshkaning tarkibida nav hususiyatlariga qarab tarkibida 75-80% suv, 23.7% quruq modda, shu jumladan, 17.5% kraxmal, 1-2% oqsil, 0.5% qand moddasi, 1% mineral tuzlar, shuningdek V, V2, V6, S, RR, D vitaminlari va provitamin A (karotin), po`stida esa zaharli modda - solonin bor. Kartoshka kishilarning oziq-ovqat ratsionida muhim o`rinda turadi. Shuning uchun u insonlar tomonidan bebaxo ne`mat “ non” ga tenglashtirilib , xalq tilida “ Ikkinchi non ” deb ham yuritiladi. Kartoshkaning Vatani Janubiy Amerika bo`lib , bu yerda qadimdan kartoshka ekib kelingan . Uning 150 ga yaqin yovvoyi va madaniy turlari aksariyat Janubiy va Markaziy Amerikada o`sadi . Kartoshkani Amerikaning tubjoy aholisi bundan 14 ming yil ilgari ekib kelgan . Kartoshka ishlab chiqarish sanoatining qator tarmoqlari uchun muhim xom – ashyo hisoblanadi . Uni yetishtirish so`ngi 10 yillik ichida 12 – 15 % ga oshdi . Hozirgi kunda yer yuzining barcha mintaqalarida dexqonchilik bilan shug`ullanuvchi mamlakatlarda kartoshka keng tarqalgan va yiliga dunyo bo`yicha 300 mln tonna atrofida kartoshka yetishtiriladi . Shu jumladan , Farg`ona viloyatida bu ekinning keng miqyosda tarqalganiga hali ko`p bo`lmagan bo`lsada (taxminan 100 yil) , hozirgi kunda uni viloyatning barcha tuman va qishloqlarida aholi tomonidan yetishtirilayotganini guvohi bo`lishimiz mumkun . Yildan – yilga kartoshkani yetishtiriladigan maydonlar va hosil salmog`i ham ortib bormoqda . Tibbiyot meyorlariga ko`ra Respublikamizda aholi jon boshiga yiliga 45 – 50 kg kartoshka istemol qilish me`yori belgilangan bo`lib , hozircha bu meyorning bir qismi chetdan olib kelingan kartoshka hisobiga qondirilmog`da . Bizning sharoitimizda kartoshka yetishtirishning hajm va hosildorlik ko`rsatkichlarini oshirishning imkoni juda ham yuqori . Bizning iqlim sharoitimizda kartoshka asosan ertangi va yozgi muddatlarda yetishtiriladi. Yozgi muddatlarda asosiy ekin - boshqoli don , ertangi sabzavot va dukkakli ekinlardan keyin yetishtirilsa ; ertangi karoshka erta bahorda ochiq maydonlarda hamda politelin plyo`nka ostida juda ertagi hosil olish imkoniyatini beradi va shu yo`l bilan aholi va bozorning ehtiyojini to`liq qoplash imkoniyatiga ega bo`linadi .

Ertangi kartoshka xosili o`zini yangiligi bilan qimmatli xususiyatlarini saqlagan holda bahor faslini oxiri, yoz faslini boshlarida yetilib, to kechki kartoshka pishib yetilgunga qadar ehtiyojni qondirishga xizmat qiladi. Ertangi kartoshkadan yuqori hosil olishda ertapishar navlarni tanlab olish bilan bir paytda ularni ekish oldidan nishlatish ham katta ahamiyatga ega (V. I. Zuyev, T. E. Ostanaqulov, (2, 3) Kartoshkachilik kitobi). Farg`ona viloyati sharoitida ochiq maydonga ekilgan ertangi kartoshkadan mo`l xosil olish imkoniyatini o`rganish maqsadida biz quyidagi dala tajribalarini o`tkazdik. Bunda biz kartoshkaning royo`nlashgan ertapishar Romano navi urug`ligidan foyadalandik:

I. Kartoshka ekiladigan yer maydonining egatlari kuzda olingan:

1. Nishlatilgan;

2. Nishlatilgan hamda o`stiruvchi stimulyator va mikro (Edagum) o`g`itlar bilan tayyorlangan egatlar

II. Erta baxorda yer tayyorlab, 70 smlik egatlar olinib, 2 xil usulda tayyorlangan urug`likdan foydalandik;

1. Nishlatilgan;

2. Nishlatilgan hamda o`stiruvchi stimulyator va mikro (Edagum) o`g`itlar bilan tayyorlangan egatlardan foydalanildi.

Tajriba Farg`ona viloyati Farg`ona shaxridagi O`rikzor fermer xo`jaligidagi 2 gektarlik maydonda o`tkazilgan. Har ikkala variantda ham o`tmishdosh ekin makkajo`xoridan so`ng yer kuzda haydalib qo`yilgan. 2-variantda 70 smlik egatlar olib qo`yilgan. Ikkinchi variatda esa yer maydoni 25-26 - fevral kunlari (erta bahorda) 70 smlik egatlar olinib, har ikkalasida ham 70 x 25 sxemada kartoshkaning Romano navi ekildi

Ekish uchun vazni o`rtacha 55-65 grlik bo`lgan urug`liklar tanlandi. Bunda o`simlik yetishtirilayotgan sharoitda Yantar (Qaxrabo) kislotasi (20 gr) va unga Edagum ozuqasi (300 gr) qo`shilib - 100 litr suvda aralastirilib, 1 tonna uru`likka ishlov berildi.

Bir xilda urug`, bir xilda chuqurlikda ekililishiga qaramasdan bahorda tayyorlangan maydonda tuproq namligi yetarli bo`lmaganligi uchun 12-13 - martda ekilgandan 15 kun o`tgach egatlarda yengil sug`orish ishlari olib borildi. Birinchi variantdagi urug`liklar yer yuzasini yorib chiqish holatida bo`lsada bu maydonga ham suv berishni lozim ko`rdik va bir xilda agrotexnik tadbir o`tkazildi. Keyinchalik ham qator oralarini yumshatish va 2 marotaba mineral o`g`itlar bilan oziqlantirish, 2 marotaba barg orqali oziqlantirish, sug`orish va zararkulandalarga qarshi 2 marotaba ishlov berish bir kunda, bir hilda o`tkazildi. Lekin fenalogik kuzatishlarimiz va olingan natijalar birinchi jadvalda ko`rsatilgandek kuzda tayyorlab qo`yilgan egatlarga nishlatilgan hamda nishlatilgan urug`lilarga qo`shimcha ishlov berilgan variantlarimizda kartoshkani unib chiqishi baxorda tayyorlangan maydonlarga qarganda 4-5 kun yoki 20-22% ga erta unganini ko`rish mumkin.

Ertangi kartoshka undirish va ishlov berish, urug`larni unib chiqishi, o`sim rivojlanishi va hosildorligi.

Variantlar	O`sim chiqishi	Poya soni	O`simlikning o`sishi	Xosildorligi
------------	----------------	-----------	----------------------	--------------

Kuzda tayyorlangan egatlar : 1. Nishlatilgan	I . 22	3 ,8	52 sm	256
	2. Nishlatilgan +qaxrabo kislota va Edagum o`g`iti	II . 19	4 ,2	58 sm
Bahorda tayyorlangan egatlar : 1. Nishlatilgan	I . 28	3 ,7	47 sm	212
	2 . Nishlatilgan + qaxraba kislota va Edagum o`g`iti	II . 24	4 ,1	51 sm

Bunda eng asosiysi kuzda tayyorlangan yerlarimiz tuproq strukturasi kuz va qish faslidagi namgarchiliklar bilan to`yinganligi hamda tuproq yuzasidan muzlab , muzdan tushishi hisobiga donador bo`lganligi va egatni erta olinganligi hisobiga pushtani haroratini bahorda olinganga qaraganda yuqori bo`lganligi uchun urug`ni unib chiqishini 5 – 6 kunga erta paydo bo`lishini taminladi . Bu holat garchi unib chiqqan poyalar soniga katta tasir etmagan bo`lsada , lekin asosiy poyalar o`rtacha uzunligiga nisbatan sezilarli farq bo`lganini ko`rsatdi . Kuzda tayyorlangan maydonda qo`shimcha ozuqa bilan ishlangan urug`likda bahorda tayyorlangan maydonga nisbatan asosiy poyalar uzunligi 8 - 9 sm ga uzun bo`lganligi va o`z navbatida bu poyalardagi barg soni va yuzasi ko`p bo`lganligi aniqlandi . Provardida olingan hosildan ko`rinib turibdiki , kuzda tayyorlangan maydonga qo`shimcha ishlov berib ekilgan urug`likda hosildorlik, baxorda tayyorlangan maydondagiga nisbatan 25 – 30 % ga yuqori bo`lganligini ko`rsatdi .

Yuqoridagi olingan ma`lumotlardan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkinki , kartoshkadan yuqori va mo`l hosil olishda :

1. Kartoshka ekish uchun egatlarni kuzda olish nihollarni erta unib chiqishi va o`simliklarning , rivojlanishi va yuqori hosil olishni taminlaydi .

2. Ertangi kartoshka yuqori va barvaqt hosil olishda kartoshka urug`lik tugunaklarni ekishdan oldin qo`shimcha ozuqalar stimulyatorlar bilan ishlov berish hosildorlikni 20 – 30 % gacha oshirishi mumkinligini ko`rsatdi .

REFERENCES

1. B.A.Pisaryev , Ertagi kartoshka yetishtirish kitobi , 1986 .
2. V. I. Zuyev, Kartoshkachilik kitobi , 2017 (380 bet) .